

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Худоярова Г.Н.

Асс.

Мавлонкулова Дилнура

Студент 2-курса лечебного факультета СамГМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10624065>

Аннотация. Неблагоприятные биоэкологические факторы в различных регионах мира отрицательно сказываются на состоянии здоровья животных и человека. На данный период проведено много исследований по изучению эхинококкоза у людей и животных. В настоящее время во многих странах ведут поиск эффективных диагностических тестов и профилактических вакцин против ларвальных цестодозов, в том числе эхинококковых гидатидозов, для чего необходимо типирование штаммовой принадлежности и определение популяционной индивидуальности возбудителя.

Ключевые слова: люди, животные, микробная флора, эхинококковый пузырь, бактериологические исследования, ларвальных цестодозов.

Keywords: microbial flora, echinococcal vesicle, bacteriological studies, humans, animals, larval cestodoses.

Цель исследования. В лабораторных условиях определение в эхинококковой жидкости смешанных бактериальных микроорганизмов.

Материалы и методы исследований. Для исследования микробной флоры в содержимом эхинококковых пузырей были проведены бактериологические исследования содержимого 13 эхинококковых пузырей, взятых в лабораторных условиях при районных поликлиник от 7 животных, из них: -3 пробы от 5 голов крупного рогатого скота; -4 пробы от 5 голов мелкого рогатого скота; и 7 проб от 5 голов других убойных животных (4 свиньи и 1 лошадь). По видам животных: от крупного рогатого скота - 3 проб, от мелкого рогатого скота - 2, от прочих животных - 4. По локализации паразита: в легких - 3 проб, в печени - 7, в других органах - 4 пробы. По морфологической модификации паразита: *E. acerphalocysticus* – 1 проба, *E. veterinorum* – 4, *E. hominis* – 5, при альвеококке – 1 проб.

Из приведенного можно подчеркнуть следующие особенности:

1. Разнообразная смешанная микрофлора значительно чаще встречается в эхинококковой жидкости пузырей у мелкого рогатого скота и реже у крупного рогатого скота.
2. Наибольшая часть таких проб выделена при локализации паразита в печени.
3. Все исследованные пробы, выделенные при альвеококкозе, содержали смешанную бактериальную флору.

При модификации *E. hominis* смешанная инфекция была обнаружена в 4-х пробах, из 5, при *E. acerphalocysticus* – в 1 из 3 и наиболее редко смешанная инфекция имела место при модификации *E. veterinorum* (4 из 5).

Результаты исследований. Мы обнаружили в пробах эхинококковой жидкости, содержащие смешанную микробную флору, характеризовались следующими сочетаниями различных видов микробов:

1. Бактерии группы кишечной палочки со стафилококками – 5 проб.

2. Бактерии группы кишечной палочки со стафилококками и стрептококками – 1 проб.
3. Бактерии группы кишечной палочки со стафилококками и диплококками – 3 проб.
4. Бактерии группы кишечной палочки со стафилококками и микробами группы протей – 4 пробы.
5. Бактерии группы кишечной палочки со стрептококками- 1пробы.
6. Бактерии группы кишечной палочки со стрептококками и микробами группы протей – 3 пробы.
7. Стафилококки со стрептококками – 3 пробы.
8. Стафилококки с диплококками – 2 пробы.
9. Бактерии группы кишечной палочки с диплококками – 2 пробы.
10. Бактерии группы кишечной палочки со стафилококками, диплококками и микробами группы протей – 2 пробы.
11. Бактерии группы кишечной палочки с микробами группы протей – 2 пробы.

Выводы: Таким образом, во всех инфицированных пробах эхинококковой жидкости, содержащих как монокультуру, так и смешанную инфекцию были обнаружены типичные представители микробов, вызывающие нагноительные процессы. Среди указанных сочетаний различных видов микробов в 30-ти пробах было отмечено сочетание двух видов микробов, в 22-сочетание трех видов микробов и в двух - четырех видов микробов.

References:

1. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Djumanova N.E. Изискание наиболее эффективних препаратов для лечения бронхиальной астмы при эхинококкозе, осложненной пециломикозом. Tezis. Международная научно-практическая интернетконференция. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 30 март 2018 г. Выпуск-34. 582-584 стр.
2. Vaxidova A.M, Xudoyarova G.N.,Mamurova G.N. Экспериментальный эхинококкоз у поросят. Tezis. Международная научно-практическая интернетконференция. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 30 март 2018 г. Выпуск-34.584-587 стр.
3. Худаярова Г.Н., Мурадова Э.В., Муратова З.Т., Вахидова А.М., Исмоилова.Н.А.. Микробиологические и морфологические исследования эхинококков от прооперированных больных. Журнал Вопросы науки и образования 28 (77). Страницы110-118. 2019.
4. Вахидова А.М., Худаярова Г.Н. , Болтаев К.С. Исследование микрофлоры содержимого эхинококковых пузырей по морфологическому соотношению и определение ее чувствительности к антибиотикам. Журнал Academy 7 (58) Страницы 8-10. 2020.
5. Achilov O.E. Bacterial damage to carcasses and internal organs in cattle echinococcosis. International Multidisciplinary Conference on Scientific Developments and Innovations in Education Hosted Thiva,Greece. January 28th 2022.

6. АИ Жуков, ХБ Юнусов, ША Джаббаров, ДН Федотов, АС Даминов, МП Кучинский [Морфологическое проявление патологических процессов в органах животных](#).2020. ИздательНавруз
7. Худоярова Г.Н. Патогенез эхинококкоза. « Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiyasi. 2022/10/9
8. Yunusov X.B., Vaxidova A.M., Khudoyarova G.N.. Эпидемиология и иммунный статус при эхинококкозе легких, осложненного песиломикозом. Veterinariya meditsinasi” journalining 2021 yil № 915-22 стр
9. AM Vakhidova, GN Khudoyarova, MA Khudzhanova, A Mamedov. Immunorehabilitation of Patients with Echinococcosis, Complicated by the Satellites of Echinococcal Cysts-Bacteria. International Journal of Virology and Molecular Biologi. 11-1. 2022.
10. Chylak J. Bacterial flora of recurrent acute inflammation of upper respiratory tractinfections in children. Med-Dosw-Mikrobiol. 2017; 46: 1-2: 29-33.
11. Raybak M.I. The efficacy and safety of daptomycin: first in a new class of antibiotics for Gram-positive bacteria. Clin. Microbiol. Infect. 2006; 12: 1: 24-32.
12. Achilov O.E. Alessandra Guidi. Quality and safety of beef infected with echinococcosis. // Veterinary medicine. Tashkent. - 2021. -№4. - b. 33-35.